

Artículo

Orchidaceae del Hato Piñero, Estado Cojedes, Venezuela

Francisco Delascio-Chitty

Resumen. Se citan y describen las Orchidaceae conocidas en el Hato Piñero, en la región de los Llanos Centrales de la cuenca del Orinoco, representadas por 22 géneros y 29 especies; 13 constituyen nuevas adiciones para la flora del estado Cojedes. Se incluye una clave para la identificación de las especies, con notas sobre su tiempo de floración, distribución y etimología de los nombres específicos.

Palabras clave: Orquídeas; taxonomía; floración; flora; Llanos de Venezuela

Orchidaceae of Hato Piñero, Cojedes state, Venezuela

Abstract. A citation and brief description are made of the Orchidaceae from "Hato Piñero" Cojedes state, Venezuela; this family is represented by 22 genera and 29 species; 13 of which are new additions to the state flora. A key to identify species is included, with notes on their flowering time, distribution and etymology of the specific names.

Key words: Orchids; taxonomy; flowering; flora; Venezuelan Llanos

Introducción

Las Orchidaceae son hierbas terrestres, epífitas, saprófitas, a veces trepadoras hemi-epífitas (*Vanilla* sp.). Las especies terrestres presentan raíces fibrosas, carnosas o tuberculosas; mientras que las epífitas poseen a menudo el tallo hinchado basalmente formando un pseudobulbo, y sus raíces están cubiertas por un velamen (tejido epidérmico protector que favorece la acumulación y absorción de agua). Las hojas son alternas, simples, enteras, envainadoras, a veces reducidas a escamas, coriáceas o membranáceas. Las inflorescencias son de erectas a péndulas, paniculadas racimosas. Las flores pueden ser uni o bisexuales y el perianto tiene 2 verticilos, los 3 exteriores (sépalos) semejantes, 2 de los anteriores (pétalos) laterales, coloreados, el tercer (labelo) muy diferente, más grande, a veces con un espolón, situado arriba de la flor, o a veces abajo y vuelto hacia afuera. El número de estambres fértiles varía entre uno, en la mayoría de las orquídeas, raramente 2-3, unidos con el estilo formando el ginostemo o columna; tienen una sola antera fértil (raramente 2-3) y el polen se encuentra en mázulas (polinios) piriformes, granulares o cerosos; el estigma es tribulado, con frecuencia viscoso; en la mayoría de las orquídeas el estigma central es más desarrollado, del que en algunos géneros se deriva el rostelo. El ovario es ínfero, unilocular con tres placentas parietales. El fruto capsular es generalmente dehiscente longitudinalmente o carnoso e indehiscente (*Vanilla*). Las semillas no tienen endospermo y son, diminutas y muy numerosas (Foldats 1970).

Esta familia se ubica dentro de la clase Monocotiledóneas y orden Aspargales. Es un grupo cosmopolita (exceptuando La Antártida y las zonas más secas de los desiertos), que prospera desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. En las regiones tropicales de ambos hemisferios es donde más abunda; conociéndose hasta ahora entre 25 - 35.000 especies. En Venezuela, las orquidáceas están conformadas por unas 1.668 especies (E. Graf y A. Chacón com. pers. 2020) las cuales ocurren a todo lo largo y ancho del país. (Delascio 1975, Hokche *et al.* 2008). El objetivo del presente trabajo es contribuir con el conocimiento de las Orchidaceae del Hato Piñero, estado Cojedes, por ende, de los Llanos Venezolanos.

Materiales y métodos

Este trabajo se basó en las colecciones de muestras botánicas en diferentes sectores del Hato Piñero, empleando para ello la metodología tradicional de herborización, revisión de *exsiccata* y consulta bibliográfica. El material colectado se encuentra depositado en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN), Caracas, en el Herbario del Museo de Historia Natural La Salle (CAR), Caracas, y en el Herbario de la Estación Biológica Hato Piñero (HEBHP), estado Cojedes. Las muestras en las que se basa este trabajo fueron obtenidas entre 1990 y 1997.

El Hato Piñero se localiza de modo biogeográfico en los Llanos Centro Occidentales al sureste del estado Cojedes, municipio Girardot, centrado a 8°33' y 8°57' Lat. N., 67°55' y 68°16' Lon. O. Sus cotas altitudinales van desde los 50 a los 250 m s.n.m. (Figura 1).

La zona del Hato presenta bi-estacionalidad, con una estación lluviosa de seis meses (mayo-octubre) y una seca de cuatro meses (diciembre-marzo) siendo los meses restantes de transición. La precipitación media anual es de 1.386 mm.

Figura 1. Ubicación relativa nacional y estatal del Hato Piñero en el estado Cojedes

La temperatura posee una media anual de 27°C. Hidrográficamente está surcado por los ríos Pao, Chirgua, Cojedes y Portuguesa. Sucintamente la vegetación está conformada por bosques tropófilos secos, bosques de galería, chaparrales, sabanas altas no inundables, sabanas bajas inundables, palmares de palma llanera (*Copernicia tectorum*), y morichales (*Mauritia flexuosa*), (Delascio Chitty 1999).

Resultados y discusión

Para la ecoregión llanera de Venezuela, conformada por áreas inferiores a 250 m s.n.m., de los estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa y Táchira, que representan un tercio del territorio nacional (278.886 Km²), se estiman 51 géneros y 102 especies de orquídeas. En el catálogo de la flora vascular de los Llanos de Venezuela 2008, se señalan para el estado Cojedes 13 géneros y 15 especies. No obstante, el conocimiento de la orquidoflora de la citada entidad todavía presenta vacíos de información.

Prueba de ello es este inventario, donde se documenta la existencia de 22 géneros y 29 especies de orquídeas del Hato Piñero; lo que significa que en dicho Hato están presentes el 41% de los géneros y el 26% de las especies que prosperan hasta el momento en los Llanos venezolanos.

De las especies herborizadas 11 géneros y 13 especies son novedades para la flora del estado Cojedes, las cuales se nombran a continuación: *Caularthron bilamellatum*, *Cohniella nuda*, *Dimerandra stenopetala*, *Encyclia cordigera*, *Eulophia alta*, *Habenaria caldensis*, *Habenaria repens*, *Habenaria trifida*, *Polystachya caracasana*, *Lophiaris carthagenense*, *Prosthechea aemula*, *Sacoila lanceolata*, *Scaphyglottis sessilis*.

Las orquídeas epífitas en Piñero son más numerosas (17) que las terrestres (9); de éstas últimas, las especies del género *Habenaria* con 5 especies (*H. caldensis*, *H. floribunda*, *H. monorrhiza*, *H. repens*, *H. trifida*) son las más dominantes y, por área de superficie cubierta, la más predominante en el sector de sabanas anegadizas es *Saicolea lanceolata*; y en los lugares arenosos y algo pedregosos con chaparros (*Byrsonima crassifolia* y *Curatella americana*) prospera *Cyrtopodium cristatum*. Entre las epífitas las sobresalientes por el número de especies son *Encyclia* (*E. cordigera* y *E. leucantha*) y *Polystachya* (*P. caracasana* y *P. concreta*). Las orquídeas más conspicuas en el hato son *Brassavola cucullata*, *Campylocentrum micranthum*, *Dimerandra stenopetala* y *Trizeuxis falcata*.

En cuanto a los nombres comunes o vulgares, cinco especies en el área de estudio tienen una denominación específica: Cebolleta (*Catasetum callosum*), Mayito (*Epidendrum ciliare*); Oreja de burro (*Lophiaris carthagenense*) y Varita de San José (*Sacoilea lanceolata*), el resto de ellas son llamadas "orquídeas" o "parásitas". Desde el punto de vista utilitario, sólo *Catasetum callosum*, se emplea como pegamento o goma.

Referente al tiempo de floración, tanto en la temporada lluviosa como de sequía, se observa una floración de orquídeas; así pues, en la estación de lluvia, los meses con mayor número de especies en flor son julio y agosto, y la menor floración se visualiza en noviembre y diciembre (Tabla 1).

Tabla 1.- Tiempo de floración de orquídeas en el Hato Piñero. Sombreado en color rosa época seca, en azul la lluviosa.

Especies	Meses del año.											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<i>Brassavola cucullata</i>								•	•	•	•	•
<i>Campylocentrum micranthum</i>	•	•	•	•	•	•	•					
<i>Catasetum callosum</i>						•	•					
<i>Caularthron bilamellatum</i>											•	
<i>Cohniella nuda</i>		•	•									
<i>Cyrtopodium cristatum</i>		•										
<i>Dimerandra stenopetala</i>							•	•	•	•	•	•
<i>Encyclia cordigera</i>								•	•	•	•	
<i>Encyclia leucantha</i>	•											
<i>Epidendrum ciliare</i>			•	•	•	•	•	•	•			
<i>Erycina pusilla</i>				•				•				
<i>Eulophia alta</i>							•					
<i>Habenaria caldensis</i>		•				•	•					
<i>Habenaria floribunda</i>						•	•	•	•			
<i>Habenaria monorrhiza</i>								•				
<i>Habenaria repens</i>			•							•		
<i>Habenaria trifida</i>						•	•	•				
<i>Lophiaris carthagenense</i>				•				•				
<i>Oeceoclades maculata</i>	•	•						•				•
<i>Polystachya concreta</i>								•		•		
<i>Polystachya caracasana</i>		•	•									
<i>Prosthechea aemula</i>					•		•					
<i>Sacoila lanceolata</i>				•								
<i>Sarcoglottis acaulis</i>					•							
<i>Scaphyglottis sessilis</i>					•	•	•					
<i>Schomburgkia undulata</i>	•											•
<i>Trichocentrum carthagenense</i>				•				•				
<i>Trizeuxis falcata</i>	•		•	•				•	•			

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORCHIDAE EN EL HATO PIÑERO

1. Hierbas terrestres2
1. Hierbas epífitas7
2. Hojas generalmente ausentes en antesis. Inflorescencia en espiga.....3
2. Hojas presentes en antesis. Inflorescencia racemosa, paniculada o espiga.....4
3. Flores rosada-rojizas, labelo con el ápice agudo.....*Sacoila lanceolata*
3. Flores blanco-verdosas, labelo con el ápice recurvado.....*Sarcoglottis acaulis*
4. Hojas coriáceas, pseudobulbos presentes erectos.....5
4. Hojas no coriáceas, pseudobulbos ausentes.....6
5. Pseudobulbos ovoides unifoliados. Hojas oblongo-elípticas variegadas. Inflorescencia laxa, flores blanco-verdosas*Oeceoclades maculata*
5. Pseudobulbos cónico-cilíndricos, con más de dos hojas lineares, no variegadas. Inflorescencia densa flores amarillas con manchas rojizas en el labelo*Cyrtopodium cristatum*
6. Hierba cormosa. Hojas 30-90 cm longitud 3-12 cm de ancho, con nervios longitudinales prominentes. Flores verdosas u ocre, labelo oval-redondeado, con máculas purpúreas, no espoloneado.....*Eulophia alta*
6. Hierba tuberosa, hojas de menores proporciones, sin nervaduras prominentes. Flores blanco-verdosas, labelo linear-filiforme, sin máculas purpúreas, espoloneado*Habenaria ssp* (Clave en pág. 21)
7. Hojas falcadas, formando en su conjunto una especie de abanico. Pseudobulbos ausentes o muy pequeños8
7. Sin las características anteriores.....9
8. Inflorescencia solitaria, pauciflora (6 flora); labelo panduriforme.....*Erycina pusilla*
8. Inflorescencia paniculada, multiflora; labelo no panduriforme.....*Trizeuxis falcata*
9. Hojas tubulosas, subteretes o teretes10
9. Hojas diferentes11
10. Flores blancas, grandes, sépalos y pétalos de 12 cm long; labelo cordado-aovado, fimbriado.....*Brassavola cucullata*
10. Flores amarillas, pequeñas, sépalos y pétalos de 1 cm long; labelo pandurado no fimbriado..... *Cohniella nuda*
11. Pseudobulbos ausentes o muy pequeños; ocultos por las vainas foliares. Hojas con puntos rojizos-marrones. Inflorescencia de 2 m longitud.....*Lophieris carthagenense*
11. Pseudobulbos presentes, evidentes, sin las características anteriores.....12

14 Ochidaceae de Hato Piñero, Cojedes.

12. Pseudobulbos huecos, donde se alojan colonias de hormigas. Flores blancas, con pequeñas manchas rosadas o purpúreas, pétalos de 6-11 mm de ancho.
.....*Caularthron bilanellatum*
12. Sin las características anteriores.....13
13. Hojas plicadas, decíduas; pseudobulbos con el ápice espinoso después de perder las hojas. Labio con un prominente callo basal.....*Catasetum callosum*
13. Hojas conduplicadas y sin las características anteriores14
14. Tallo fractiflexo. Raíces muy largas, originándose de la base o internudos del tallo. Inflorescencia espiciforme, densa, flores blancas-verdosas.....*Campylocentrum micrantum*
14. Sin las características anteriores.....15
15. Hierbas cespitosas. Hojas linear-lanceoladas. Inflorescencia racimo-corimboso, laxa, flores violácea-lila-rosadas*Dimerandra stenopetala*
15. Sin las características anteriores.....16
16. Pseudobulbos homoblásticos, ovoides. Flores pequeñas (< 5mm).....17
16. Pseudobulbos heteroblásticos, elongados, fusiformes, ovoidales. Flores grandes (>5 mm)
.....18
17. Sépalos laterales formando un mentón muy prominente; pie de la columna igual o más largo que ella..... *Polystachya concreta*
17. Sin las características anteriores..... *Polystachya caracasana*
18. Pseudobulbos marcadamente costillados, de 15-30 cm de longitud y 3-5 cm de ancho. Inflorescencia umbelada con pedúnculo de 1 m de longitud. Flores purpúreas con los sépalos y pétalos ondulados.....*Schomburgkia undulata*
18. Sin las características anteriores.....19
19. Hojas graminiformes-lineares, 5 mm de ancho. Flores verdosas.....*Scaphyglottis sessilis*
19. Sin las características anteriores.....20
20. Inflorescencia con brácteas florales membranosas, lanceoladas. Flores verde-amarillo-cremosas. Labelo lacinado.....*Epidendrum ciliare*
20. Inflorescencia con brácteas florales coriáceas, triangulares. Flores verde-amarillo cremosas u de otros colores. Labelo no lacinado.....21
21. Pseudobulbos elipsoidales a ovoideo-cilíndricos. Flores no resupinadas, blancas. Labelo cordado-orbicular.....*Prosthechea aemula*
21. Pseudobulbos subesféricos. Flores resupinadas, pardo-purpúreas a verdosas-amarillentas. Labelo panduriforme.....22
22. Hojas de 1-4 cm de ancho. Flores pardo-purpúreas, lóbulo central del labelo de 2-5 cm de ancho.....*Encyclia cordigera*
22. Hojas de 0,7-1,5 cm de ancho. Flores amarillentas o pardo-pálidas, lóbulo central del labelo de 10-13mm de ancho.....*Encyclia leucantha*

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES CITADAS

Brassavola cucullata (L.) R. Br., Hort. Kew ed. 2 [W.T. Aiton] 5: 216. 1813

Epidendrum cucullatum L. Sp. Pl. ed. 22:1350. 1763

Hierba epífita o rupícola. Pseudobulbos delgados, homoblásticos articulados, unifoliados. Hojas subteretes, lineares, acanaladas, de 40 cm de longitud y 0,7 cm de ancho. Inflorescencia uni a pauciflora. Flores blancas, resupinadas; sépalos y pétalos linear-lanceolados, acuminados, recurvados; labelo largamente caudado-acuminado, márgenes fimbriados.

Distribución general: Indias Occidentales hasta Colombia y Venezuela. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira y Distrito Capital. Entre los 50-1200 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: La Candelaria, 100 m s.n.m., 09/09/1994. F. Delascio 16686 (HEBHP, VEN). Caño Caujaral, 100 m s.n.m., 30/08/1996, F. Delascio & G. Gamarra 17243 (HEBHP, VEN). Observado con flores entre los meses de agosto a diciembre.

Etimología: El nombre genérico *Brassavola* hace honor al botánico y médico italiano Antonio Brassavola (1500-1555), y el epíteto *cucullata* proviene del latín "cucullatus" capucha, capuz, en alusión a la forma de los pétalos de sus flores.

Figura 2. *Brassavola cucullata*

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, Orchid.Rev.11:245. 1903

Angraecum micranthum Lind., Edwards's. Bot. Reg. 21:t. 1772. 1836

Hierba epífita. Tallos delgados, cubiertos de vainas dísticas tubulosas. Hojas coriáceas, dísticas, oblongo-elípticas, bilobuladas apicalmente, de 2-13 cm de longitud y 0,6-3 cm de ancho. Inflorescencia por debajo de las raíces, racemosa, espiciforme, multiflora. Flores blanco-cremosa-verdosas; a veces, lila-rosadas sépalos y pétalos oblongo-linear-lanceoladas, agudos; labelo aovado-lanceolado, recurvado, trilobulado con un espolón corto cilíndrico-claviforme.

Distribución general: Desde México e Indias Occidentales hasta Brasil y Perú. En Venezuela en los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Distrito Capital. Entre 0-1100 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Caño Caujaral, 100 m s.n.m., 06/05/1990, L. Aristiguieta & R. Nospe S/N. (VEN). Caño Mata de Guafa, 50 ms.n.m., 06/03/1996, F. Delascio & A.J. Branger 16999 (HEBHP). Caño el Rosario, 50 m s.n.m.

14/05/1997, F. Delascio & G. Gamarra 17343 (HEBHP). Bosque Los Caballos, 100 m s.n.m. 22/03/1997, F. Delascio 17328 (VEN)

Etimología: El nombre genérico *Campylocentrum* proviene del griego "kampis" curvo, curvado en alusión al espolón ó nectario curvo en sus flores. Y el epíteto *micranthum* también deriva del griego "micro" (pequeño) y "antha" (flor, floración) y hace referencia a sus flores.

Catasetum callosum Lindl., Edwards's Bot.Reg.26:misc77. 1840

Hierba epífita. Pseudobulbos carnosos, homobásticos, oblongo ovoides de 20 cm de longitud, con vainas dísticas imbricadas. Hojas oblongo-elípticas acuminadas de 30 cm de longitud y 8 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, pauci o multiflora, laterales a los pseudobulbos. Flores verdosa-castañas con máculas marrón-rojizas; las masculinas en racimos ascendentes, colgantes, plurifloras, de 40 cm longitud; sépalos membranáceos, lanceolados-oblongos, cóncavos, agudos; pétalos linear-lanceolados, oblicuos; labelo carnoso, rígido, lanceolado-aovado, trilobulado o dentado irregularmente; flores femeninas en racimos bi a trifloros, de 30 cm de longitud, sépalos carnosos aovados; pétalos oblongo-espátulados de igual longitud que los sépalos; labelo carnoso, sacciforme con el margen entero o recurvado.

Distribución general: Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil y Perú. En Venezuela en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Cojedes, Guárico, Miranda, Portuguesa y el Distrito Capital. Entre los 60-1700 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Los Pozos, 180 m s.n.m., 03/07/1994, F. Delascio 16045. (VEN).

Etimología: El nombre genérico *Catasetum* deriva de las voces griegas "kata" hacia abajo y del latín "seta", cerda, pelo largo, en alusión a dos apéndices o antenas que desarrolla la columna, rostelo, en las flores masculinas. Y, *callosum* del latín "callum", de dureza, en referencia al pronunciado callo que presenta el labelo.

Nombre común: Cebolleta.

Usos: La raspadura o ralladura de los pseudobulbos sancochados (cocidos) en agua y mezclados con cenizas, se emplea como pegamento o goma. (Comunicación personal *in situ*).

Caularthron bilamellatum (Rchb.f.) R:E:Schult., Bot.Mus. Leafl. 18:92. 1958.

Epidendrum billamellatum Rchb.f. in Walp., Ann. Bot. Syst. 6:345. 1862

Diacrium billatum (Rchb.f.) Hemsl., Biol. Cent. Amer., bot. 3:222; 1883

Hierba epífita o litófito. Pseudobulbos subcilíndricos, huecos, con vainas membranosas apicales. Hojas coriáceas linear-oblongadas, obtusas de 1-22 cm de longitud y 3 cm de ancho. Inflorescencia terminal, racemosa, pauci o multiflora, pedúnculo purpúreo con vainas tubulares. Flores cremosas, blancas, con máculas o puntos rosado-purpúreos, sépalos elípticos hasta aovado-lanceolado; pétalos abovados, unguiculados; labelo trilobulados, sésil con la base auriculada.

Distribución general: México Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Belice, Trinidad y Tobago, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil. En Venezuela en los estados Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Monagas, Sucre y Distrito Capital. Entre los 60-700 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Los Arenales, 67 m s.n.m., 15/11/1997, F. Delascio & G. Gamarra 17508 (HEBHP).

Etimología: El nombre genérico *Caularthron* es palabra de origen griego y alude a las articulaciones de los pseudobulbos; y el epíteto *billamellatum* deriva del latín "billatus" conformado por dos laminillas, y hace referencia a las callos basales del labelo.

Cohniella nuda (Bateman ex Lindl.) Christeson, Lindleyana 14:177. 1999

Oncidium nudum Bateman ex Lindl., Edwards's Bot. Reg. 23: t. 1994. 1837

Stilifolium nudum (Bateman ex Lindl.) König y Pongratz, Arcula 7:189.1977.

Trichocentrum nudum (Bateman ex Lindl.) M. W. Chase & Nolt. Williams, Lindleyana 138.2001.

Hierba epífita. Pseudobulbos subglobosos con vainas escariosas. Hojas cilíndricas, teretes, verde a rojizas, agudas, de 20-50 cm de longitud y 0,3-1,5 cm de ancho, has surcado longitudinalmente. Inflorescencia basal, paniculada, racemosa, pauci o multiflora, pedúnculo con vainas tubulares blanquecinas. Flores amarillas con máculas pardas, sépalos subrotundados a aovados, espatulados, apiculados; pétalos aovados a elíptico, truncados redondeados, labelo amarillo con manchas marrón-rosadas-rojizas, trilobulado, pandurado.

Distribución general: Venezuela, Colombia hasta Panamá. En Venezuela en los estados Apure, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Zulia y Distrito Capital. Entre los 20-1200 m s.n.m.

El nombre genérico de *Cohniella* es de origen latino, y deriva de "cohnia"; y el epíteto "nudus", desnudo, desprovisto de algo, se refiere a que el callo del labelo es bajo, carinado y no tan evidente, pronunciado, como otras especies.

Material examinado en Hato Piñero: Los Troncones, río Portuguesa, 60 m s.n.m 24/02/1993, F. Delascio & A. J. Branger 15599 (HEBHP, VEN). Morichito, 60 m s.n.m 13/03/1996 F. Delascio & G. Gamarra 17022 (HEBHP).

Cyrtopodiun cristatum Lindl., Bot.Reg.27: sub.t.8. 1841

Hierba terrestre, Pseudobulbos erectos, cónicos-cilíndricos. Hojas coriáceas, erectas, lineares, agudas, de 20 cm longitud y de 1-3 cm de ancho. Inflorescencia racimosa-paniculada, multiflora, pedúnculo de 30 cm longitud, con vainas membranosas, estriadas, carinadas y distantes entre sí. Flores amarillas, sépalos membranáceos, aovado-oblongo-elípticos, apiculados, ondulados marginalmente; pétalos obovados, redondeados; labelo unguiculado, trilobulado.

Distribución general: Colombia, Venezuela, Guyanas y Brasil. En Venezuela en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico y Monagas. Entre los 100-1800 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Caño Matajey, 100 m s.n.m.; 12/02/1994. F. Delascio 15921 (HEBHP,VEN).

Etimología: El nombre de *Cyrtopodium*, proviene del griego que significa pie inclinado, en alusión a la forma o disposición del pie columnar, y el epíteto *cristatum*, deriva del latín "cristatus" con crestas, en referencia al margen ondulado, crestado de sus flores.

Dimerandra stenopetala (Hook) Schltr; Repert. Spec. Nov. Regni: Veg. Beih. 17: 49. 1922.

Epidendrum stenopetalum Hook; Bot.Mag.62: t.3410. 1835.

Hierba epífita. Tallos secundarios carnosos, flexuosos. Hojas coriáceas linear-lanceoladas a linear-oblongas de 3-14 cm longitud, y 1,5 cm de ancho, ápice obtuso o retuso. Inflorescencia racimo terminal, uni o pauciflora con pedúnculo 1-2 cm longitud. Flores violácea-rosadas; sépalos aovado-oblongos, agudos, ápice recurvado; carinados dorsalmente; pétalos elípticos-obovados agudos, base cuneiforme; labelo obovado, margen serrado-fimbriado o dentado, libre o soldado a la columna.

Distribución general: Indias Occidentales hasta Colombia, Venezuela, Guyanas, Ecuador y Brasil. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes y Delta Amacuro. Entre los 100-1400 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Caño Caujaral, 100 m s.n.m., 11/09/1992, F. Delascio 15465 (HEBHP,VEN).

Etimología: El nombre genérico *Dimerandra*, deriva del griego "di", dos, "meris" parte y "andro", hombre, estambre, en alusión a las alas connivientes de la columna estaminal, el epíteto *stenopetala*, proviene también del griego "steno", estrecho, en referencia a sus pétalos.

Encyclia cordigera (Kunth) Dressler, Taxon 13:247. 1964.

Cymbidium cordigerum Kunth, Nov. Gen. Sp (quarto ed.) 1:341. 1815 [1816].

Epidendrum cordigerum (H.B.K) Foldats, Bol.Soc.Venez.Cien.Nat. 28:234, 1969.

Hierba epífita o litófito. Pseudobulbos agregados, ovoides subglobosos hasta piriformes, de color verdoso-purpúreo. Hojas coriáceas, apicales a los pseudobulbos, en números de 2, oblongo-linguiformes hasta linear-lanceoladas de 10-40 cm de longitud y 1-4 cm de ancho. Inflorescencia en racimos, eventualmente paniculada pauci o pluriflora, pedúnculo con vainas escariosas tubulares. Flores pardo-purpúreas, sépalos y pétalos oblongo-lanceolados a oblongo-espatulados, apiculados; labelo blanco con una mancha purpúrea en su centro, panduriforme, trilobulado, lóbulo unguiculados, reniformes.

Figura 3. *Encyclia cordigera*

Distribución general: Desde México e Indias Occidentales hasta Brasil y Perú. En Venezuela en los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Zulia y Distrito Capital. Entre los 50-400 m s.n.m.

Material examinados en Hato Piñero: Cerro Vigiadero, 250 m s.n.m., 21/11/1996, F. Delascio & G. Gamarra 17293 (HEBHP, VEN).

Etimología: El nombre genérico *Encyclia* deriva del griego "enkyklein", encerrar, rodear, en alusión a los lóbulos laterales que rodean a la columna, y el epíteto *cordigera*, es la palabra latina que se traduce como portadora de un corazón y alude a la mancha que presenta el labelo.

Encyclia leucantha Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih 6:40. 1919

Epidendrum leucanthum (Schltr.) Schnee in Pittier et al., Cat Fl. Venez. I: 215. 1945

Epidendrum amictum aut. Nom: sensu Dust. & Garay, Venez. Orchid. III.1:106. 1959

Hierba epífita pseudobulbos ovoideos, con vainas escariosas. Hojas coriáceas, lineares, obtusas a subagudas de 10-30 cm de longitud y 0,7-1,5 cm de ancho. Inflorescencia paniculada, erecta, pauci o multiflora, pedúnculo con vainas escariosas. Flores amarilla- parduzca- ocre; sépalos oblongo-lingulados a oblongo-lanceolados, elípticos, pétalos oblongos-espatulados; labelo blanco con líneas purpúrea-violáceos trilobulado, lóbulo unguiculados, reniforme- orbiculares, casi libres a la columna.

Distribución general: Venezuela y Colombia: En Venezuela los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Táchira. Entre los 50-200 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: Los Cerritos, 120 m s.n.m., 22/02/1993, F. Delascio 15584; (HEBHP). Caño Matajey, 100 m s.n.m., 12/02/1994, F. Delascio 15902 (HEBHP; VEN).

Etimología: El epíteto *leucantha*, proviene del griego "leuko", blanco o que tiene blanco, y "antho, anthos", flor y alude al color blanco dominante del labelo.

Epidendrum ciliare L. Syst. Nat. ed.10,2: 1246. 1759

Hierba epífita o litófito. Pseudobulbos fusiformes o clavados, cubiertos de vainas membranosas, imbricadas, caedizas. Hojas coriáceas, oblongo-lanceolada-elípticas hasta aovadas, ápice obtuso, de 5-23 cm de longitud y 0,5 cm de ancho. Inflorescencia racimo terminal, laxo pauci o multiflora, pedúnculo con vainas coduplicadas, imbricadas, maculadas. Flores verde-amarillentas, rara vez purpúreas;

sépalos y pétalos linear- lanceolados agudos, acuminados; labelo blanco, soldado basalmente a la columna, trilobulado, lóbulos laterales lacinado-franjeados marginalmente.

Distribución general: México, Centro América, Indias Occidentales, Venezuela, Guyanas, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En Venezuela en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Distrito Capital. Entre los 50-1800 m s.n.m..

Material examinado: en Hato Piñero: Los Pozos, 180 m s.n.m., 03/07/1994, F. Delascio 16046 (HEBHP).

Etimología: El nombre genérico *Epidendrum* es voz griega que significa sobre o encima de los árboles, en alusión al habitat epífita de la planta, y el epíteto *ciliare* proviene del latín "cilium", cilio, filamento y hace referencia al margen de los lóbulos de su labelo.

Nombre común: Mayito

Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & N. W. Chase, Lindleyana 16(12): 136. 2008

Epidendrum pusillum L., Sp. Pl. ed, 2,2: 1352. 1763

Psygomorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler, Phytologia 24:28. 1972

Oncidium pusillum (L.) Rchb. F. in Walp; Ann. Bot. Syst. 6: 714. 1863

Planta epífita. Hojas dísticas ensiformes o falcadas, de 1-8 cm longitud y 0,4 -1 cm de ancho, formando un abanico. Inflorescencia axilar, solitaria o pauciflora (6 flora), pedúnculo bialado. Flores amarillas con manchas rojiza-anaranjadas; sépalos lanceolado-elípticos-orbiculares, carinados; pétalos oblongo-elíptico, ondulados marginalmente, labelo panduriforme, trilobulado, lóbulos espatulado-obovados, flabelados.

Distribución general: Desde México e indias Occidentales hasta Guyanas, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú. En Venezuela en los estados Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Portuguesa, Sucre, Yaracuy y Distrito Capital. Entre los 0-2.500 m s.n.m.

Material examinado: En Hato Piñero, Bosque Los Caballos, 100 m s.n.m., 29/09/1997, F. Delascio & G. Gamarra 17505 (HEBHP, VEN).

Etimología: El nombre genérico *Erycina* se deriva del griego "erykine", de hermosas flores, que a su vez era el apodo de venus afrodita o "Ericina", y el epíteto *pusilla*, es voz latina que se traduce como muy pequeño en relación al tamaño de la planta en comparación con otras especies del género.

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle, Fl. Jamaica 1: 112. 1910

Limodorum altum L. Syst. Nat.ed.12, 2: 594. 1767

Hierba terrestre. Cormo subterráneo elipsoidal-periforme. Hojas linear-lanceoladas, acuminadas, nervios prominentes, envainadoras, de 30-90 cm de

longitud y 3-6 cm de ancho. Inflorescencia racimosa, laxa a multiflora, erecta, pedúnculo con vainas distanciadas tubulosas, truncadas o agudas. Flores verdosas o bronce; sépalos membranáceos, oblongo-lanceolados, acuminados, agudos; pétalos oblongo- espatulados; labelo con máculas blanco-purpúreas, oval-redondeado a subcuadrado, trilobulado y articulado a la columna.

Distribución general: Desde Florida y México hasta Argentina; Paraguay e indias Occidentales. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira y Distrito Capital. Entre los 50-1.600 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: Morichito, 60 m s.n.m., 21/07/1996, F. Delascio & G. Gamarra 17126 (VEN).

Etimología: El nombre genérico *Eulophia* es palabra griega compuesta por los prefijos "eu" bien, bueno, bello y "lophus" pluma, en referencia a lo atractivo de los flecos o crestas de los labelos de algunas de sus especies, y el epíteto *alta*, proviene del latín "altus", elevado, levantado, sobre la tierra en alusión al tamaño de la planta.

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE *HABENARIA*

1. Plantas subacuáticas o acuáticas. Flores verdes, espolón de 1,5 cm de longitud.
.....*H. repens*
1. Plantas de hábitat diferente al anterior. Flores blancas o blanca-verdosas, espolón mayor de 1,5 cm de longitud2
2. Inflorescencia de 10-60 cm de longitud; pétalos bi- o trilobulado apicalmente
.....*H. floribunda*
2. Inflorescencia de 3-20 cm longitud. Pétalos diferentes a los anteriores3
3. Hojas carinadas de 0.3-1.8 cm de ancho. Pétalos trifidos, espolón bi-tuberculado
.....*H. trifida*
3. Sin las características anteriores.....4
4. Hojas lanceolada-ovadas, escariosas marginalmente; vainas foliares maculadas. Flores completamente blancas, espolón delgado, agudo.....*H. monorrhiza*
4. Hojas linear-lanceoladas , no escariosas marginalmente. Flores blanco- verdosas, espolón claviforme*H. caldensis*

Habenaria caldensis Kraenzl; Bot. Jahrb. Syst. 16 :128. 1894

Hierba terrestre. Hojas linear-lanceoladas, acuminadas de 6-15 cm longitud, y 1,5 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, laxa, pluriflora. Flores blancas; sépalos membranáceos aovados, acuminados, carinados reflexos; pétalos bipartidos, oblongo-lanceolados; labelo linear-filiforme, tripartido; espolón péndulo, claviforme, de 3-7 cm de longitud.

Distribución general: Venezuela, Guyanas, Perú y Brasil. En Venezuela en los estados Barinas, Bolívar, Cojedes, Portuguesa y Mérida. Entre los 100-2.300 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: La Escorzonera, 100 m s.n.m., 21/02/1993, F. Delascio 15569 (VEN).

Etimología: El nombre genérico *Habenaria*, es palabra griega que significa rienda, correa, banda, en alusión a la forma de su labelo, y el epíteto *caldensis*, hace referencia a Poços de Caldas, ciudad al suroccidente del estado de Minas Gerais, Brasil.

Habenaria floribunda Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 316. 1835

Hierba terrestre. Hojas oblongas, elíptico-lanceoladas, acuminadas, de 5-20 cm de longitud y 1,5 cm de ancho. Inflorescencia racemosa laxa multiflora. Flores blancas; sépalos suborbicular a elípticos, el dorsal cuculado; pétalos oblongo, tetragonales, tri- o bilobulados; labelo linear simple o con lóbulos dentiformes; espolón filiforme de 1-3 cm de longitud.

Distribución general: Desde México y Florida, hasta Brasil y Paraguay. En Venezuela en los estados Aragua, Bolívar, Cojedes, Guárico, Miranda, Portuguesa, Sucre, Zulia y Distrito Capital. Entre los 100-1.900 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: La Escorzonera, 100 m s.n.m.; 05/09/1994, F. Delascio 16195 (HEBHP; VEN).

Etimología: El epíteto *floribunda*, es palabra latina que significa de muchas flores, en alusión a las inflorescencias multifloras de la especie.

Habenaria monorrhiza (Sw.). Rchb.f; Berg Deutsch. Bot. Ges. 3: 274. 1885

Orchis monorrhiza Sw. Prodr. 118. 1788

Hierba terrestre. Hojas lanceoladas, elíptico-aovadas, de 4-15 cm de longitud y 1,5-4 cm de ancho, marginalmente escariosas-onduladas. Inflorescencia racimo multifloro denso. Flores blancas; sépalos aovado-suborbicular-elípticos; pétalos bipartidos, oblongo- elípticos; labelo filiforme, tripartido; espolón filiforme, de 1-3 cm longitud.

Distribución general: Desde México y Florida hasta Brasil y Paraguay. En Venezuela en los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y Distrito Capital; entre los 100-2.200 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Morichito, 60 m s.n.m., 30/08/1996, F. Delascio & G. Gamarra 17229 (HEBHP;VEN).

Etimología: El epíteto *monorrhiza*, proviene del griego “mon”, sólo, único y en alusión al tubérculo hipogeo que presenta.

Habenaria repens Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 2:190. 1818

Hierba subacuática. Tallos rizomatosos con largas raíces. Hojas linear-oblongo-lanceoladas, aguda-acuminadas, de 5-25 cm de longitud. y 0,5-3 cm de ancho. Inflorescencia recemosa, densa. Flores verdes; sépalos aovados, apiculados; agudos; pétalos lanceolado-oblongos, bipartidos, labelo linear-filiforme; espolón delgado de 0,8-1,5 cm de longitud.

Distribución general: Desde el sur de América del Norte, Guatemala, Indias Occidentales hasta Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. En Venezuela en los estados. Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Táchira, Yaracuy, Distrito Capital. Entre los 0-2.500 m s.n.m..

Material examinado: en Hato Piñero: El Esparrame, 60 m s.n.m., 23/03/1997, F. Delascio 17349 (HEBHP;VEN), Morichito, 60 m s.n.m., 07/10/2002, F. Delascio & G. Gamarra 18387 (HEBHP;VEN).

Etimología: El epíteto *repens*, es palabra latina que se traduce como rastrero, y alude a sus rizomas.

Habenaria trifida Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K] (quarto ed.) 1:330. 1815

Habenaria pauciflora (Lindl.) Rchb. F., Bonplandia (Hannover) 2:10.1854

Hierba terrestre. Hojas oblongo-lanceoladas agudas, carinadas de 4 cm de longitud. y 0,3-1 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, pauciflora. Flor blanca-verdosa; sépalos y pétalos aovados, agudos, cóncavos, estriados; pétalos trífidus; labelo blanco, linear trífidus; espolón péndulo, emarginado, bituberculado, de 3-12 cm de longitud.

Distribución general: Venezuela, Colombia. En Venezuela en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Portuguesa, y Distrito Capital. Entre 50-1.200 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Los Pozos 180-200 m s.n.m., 03/07/1994. F. Delascio 16043 (VEN).

Etimología: El epíteto *trifida*, proviene del latín “trifidus”, abierto o hendido por tres partes, en alusión a sus sépalos y pétalos.

Lophiaris carthagenensis (Jacq.) Braem. Schechteriana. 4:17. 1993

Epidendrum carthagenense Jacq; Enum. Syst. p/30-1760

Oncidium carthagenense (Jacq.) SW; Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21:240. 1800

Trichcentrum carthagenense (jacq.) M.W. Chase & N. H. Williams, Lindleyana. 16(2):137. 2001

Hierba epífita. Pseudobulbos ocultos por las vainas foliares o ausentes. Hojas coriáceas o rígida-carnosas elíptico-oblongas o lanceoladas aguda-acuminadas, de 10-60 cm de longitud y 3-8 cm de ancho; haz con puntos rojizo-marrones. Inflorescencia panícula multiflora de 2 m de longitud; pedúnculo con vainas escariosas. Flores blanca-verdosa-amarillas con máculas rosada-purpúreas; sépalos y pétalos obovado-orbiculares, unguiculadas; labelo pandurado, trilobulado.

Distribución general: Venezuela, Colombia posiblemente también Panamá y Costa Rica. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda, Yaracuy, Zulia, Dependencia Federales, Distrito Capital. Entre los 0-1.300 m s.n.m.

Material examinado: En el Hato Piñero: Los Arenales, río Cojedes, 67 m s.n.m.; 07/04/1993; F. Delascio & A. J Branger 15677 (HEBHP; VEN).

Etimología: El nombre genérico *Lophiaris*, deriva del griego “lophos” cresta en alusión a su labelo y, el epíteto *carthagenense* hace referencia a la ciudad de Cartagena, Colombia.

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 237. 1833

Angraecum maculatum Lindl; Coll. Bot. t.15. 1821

Eulophidium maculatam (Lindl.) Pfitter, Entwurf. Anordn. Orch. 88. 1887

Hierba terrestre o subepífita. Pseudobulbos oblong-ovoideos. Hojas carnosas-coriáceas, oblongo-elípticas, 10-30 cm de long y 2-6 cm de ancho, haz transversalmente variegado (verde oscuro). Inflorescencia laxa, pedúnculo con vainas membranosas, verdes. Flores blancas o verde-rosadas; sépalos falcados, pétalos oblongo-lanceolados labelo recurvado, espoloneado, aovado-cuadrangular, trilobulado con rayas rojizas.

Distribución general: África Tropical, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Trinidad. En Venezuela en los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy, Zulia y distrito Capital. Entre los 50-1.000 m s.n.m.

Material examinado Hato Piñero: Morichito, 60 m s n m, 19/02/1996, F. Delascio16968 (HEBHP; VEN).

Etimología: El nombre genérico *Oeceoclades*, deriva de las palabras griegas “oecium, oikión”, casa, y “clada”, rama; ya que la inflorescencia pudiera ser refugio de insectos, y el epíteto *maculata*, proviene del latín “ maculatus” manchada en referencia a las manchas que presentan sus hojas.

Polystachya caracasana Rchb. f. *Bonplandia* 2:15. 1859

Hierba epífita, cespitosa. Pseudobulbos ovoideo-piriformes. Hojas elípticas u oblongo elípticas, hasta casi lineares, de 5-27 cm de log y 0,5 – 3,10 cm de ancho. Inflorescencia paniculada o racemosa con el raquis laxamente hispido-pubérulo; flores amarillentas de unos 4-8 mm de longitud, sépalos laterales formando un corto mentón con el pie de la columna; labelo trilobulado, subcuadrado, base unguiculada.

Distribución general: Venezuela, Colombia, Brasil. En Venezuela, en los estados centrales del país, hasta unos 1.300 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: Bosque Los Cabellos, 100 m s.n.m.; 24/03/1997. F. Delascio 17350 (VEN).

Etimología: El nombre genérico de *Polystachya* es palabra griega que alude a las muchas espiguillas florales de la planta, y el epíteto de *caracasana*, hace referencia a la ciudad de Caracas, Venezuela de donde precede el tipo.

Polystachya concreta (Jacq.) Garaey & H. R. Sweet. *Fl. Lesser Antilles*, 178. 1974

Epidendrum concretum Jacq., *Enum. Syst. Pl.* 30. 1760

Hierba epífita, cespitosa. Pseudobulbos ovoideos. Hojas linear lanceoladas a oblongo-elípticas, de 4-30 cm de longitud. y 1-4 cm de ancho. Inflorescencia simple o paniculada, pauci o multiflora. Flores verde-amarillentas; sépalos triangular aovados formando un mentón sacciforme muy pronunciado adnato con el pie de la columna; pétalos oblongos a linear-espatulados; labelo trilóbulo, recurvado, crenulado marginalmente; columna con un largo pie.

Distribución general: Florida, Indias Occidentales, hasta Brasil y Perú. También en Madagascar, Ceylán, Indonesia, India, Filipinas y Java. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre y Distrito Capital. Entre los 50- 1.200 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: Cerro Vigadero, 220 m s.n.m.; 11/08/1996. F. Delascio & G. Gamarra 17214. (HEBHP; VEN).

Etimología: El epíteto de *concreta*, deriva del latín “concretus”, verdadero, auténtico.

Prosthechea aemula (Lindl.) W.E. Higgins. *Phytologia* 82:376. 1998.

Epidendrum aemulum Lindl., *Edwards's. Bot. Reg.* 22:t.1898. 1836

Epidendrum fragans var. *aenulum* (Lindl.) Barb. *Rodr., Gen. Spec Orchid.* 2:136. 1882.

Encyclia aemula (Lindl.) Carnevalli & I. Ramirez, *Monogr. Syst. Bot. Missouri. Bot. Gard.* 45: 12576. 1993.

Hierba epífita. Pseudobulbos distanciados, elipsoidales, ovoideos, cilíndricos. Hojas coriáceas linear-lanceoladas a oblongo-liguladas, 7-30 cm longitud y 7 cm

ancho. Inflorescencia racemosa, terminal, pauci o multiflora originándose del pseudobulbo. Flores subcoriáceas, blancas; sépalos y pétalos linear- lanceolados a elípticos-aovados; labelo blanco con líneas moradas, orbicular-acorazonado, soldado basalmente a la columna.

Distribución general: Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú. En Venezuela en los estados Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y el Distrito Capital. Entre 0-600 m s.n.m.

Material examinado en Hato Piñero: Rio Pao, 50 m s.n.m., 00/05/1990, L Aristiguieta & R. Naspe s/n, (VEN), Los Pozos, 190 m s.n.m., 18/07/1997; F. Delascio 17472 (VEN).

Etimología: El nombre genérico *Prosthechea* proviene del griego “prosthe”, apéndice, y hace referencia al apéndice del ginostegio, y el *aemula* deriva del latín “aemulus” rival, antagonista.

Sacoila lanceolata: (Aubl.) Garay, Bot. Mus. Leaf. 30:352; 1980

Limodorum lanceolatum; Aubl. Hist. Pl. Guiane. 821.1775

Stenorhynchos lanceolatum (Aubl.) Richex Spreng., Syst Veg.3:710. 1826

Spiranthes lanceolata (Aubl.) León, Cont. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio” De La Salle”8:358. 1946

Hierba terrestre, tuberosa. Hojas membranáceas basales, oblongo-lanceoladas de 10-40 cm longitud. y 1-5 cm de ancho. Escapo con vainas membranáceas con pelos blancos hacia el ápice. Inflorescencia espiga laxa o densamente floreada. Flores roja-rosadas a blanca-verdosa, subsésiles; sépalos piloso-glandulosos, lanceolado-triangulares; pétalos linear-lingulados a oblongo-lanceolados; labelo sésil, pubescente, rómbico-lanceolado, simple o trilobulado.

Distribución general: Desde el sur de los Estados Unidos, México e Indias Occidentales, hasta Argentina. En Venezuela en los estados Bolívar, Cojedes, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Zulia y Distrito Capital. Entre los 50 – 400 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Laguna Grande, 65 m s.n.m., 20/05/1995, F. Delascio 16906 (VEN). Los Tanques, 50 m s.n.m.. 25/05/1996, F. Delascio & A. J Branger 17085(HEBHP,VEN).

Etimología: El nombre genérico *Sacoila*, deriva del griego “sakos”, saco y “koilos” hueco en alusión a la forma de la espuela, y *lanceolata*, deriva del latín “lanceolatus”, de forma parecida a una lanza, en referencia a los sépalos y pétalos de sus flores.

Nombre Común: Varita de San José

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6:53. 1919

Neottia acaulis Sm; Exot.Bot.2:91. 1806

Sarcoglottis grandiflora autc. nom. Lindl. 1842: sensu Dunst. & Garay.
Orchids Venez. III. Field Guide 904. 1979

Hierba terrestre. Hojas arrosetadas, membranáceas, elíptica oblonga-lanceoladas, con rayas plateadas, de 6-40 cm longitud. y 3-10 cm de ancho, pecíolo alado de 4 -15 cm longitud. Escapo hasta 1 m de alto, pubescente con vainas acuminadas. Inflorescencia espiga laxa o densa, pauci o multiflora. Flores verdosas, sépalos pubescentes, oblongo-lanceolados, recurvados y falcados; pétalo linear-lanceolados, coherentes con el sépalo dorsal; labelo oblongo-espátulado, canaliculado, con lóbulos sagitados-aovados y ondulados marginalmente.

Distribución general: Norte de Suramérica. En Venezuela en los estados Aragua, Bolívar, Cojedes, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa y Sucre. Entre los 50 - 500 m s.n.m.

Material examinado: en Hato Piñero: Sabanas de Piñero. 100 m s.n.m., 00/05/1990, L. Aristeguieta s/n (VEN), Caño El Rosario, Morichalito, 50 m s.n.m., 14/05/1997, F. Delascio & G. Gamarra 17448 (HEBHP).

Etimología: El nombre genérico *Sarcoglottis*, proviene del griego “sarco”, carne y “glotis” lengüeta en alusión al labelo carnoso, y el epíteto *acaulis*, deriva del latín y se traduce sin tallo evidente.

Scaphyglottis sessilis (Rchb.f) Foldats, Acta Bot. Venez. 3:398. 1968

Hexadesmia sessilis Rchb. f; Linnaea 42:84. 1887

Saphyglottis reedi (Rchb.f) Ames, Amer. Orchid. Soc. Bull. 10:49. 1941

Hierba epífita. Pseudobulbos estipitados, erguidos o péndulos, con vainas escariosas. Hojas lineares, graminiformes, atenuadas y tridentculadas apicalmente, de 7-50 cm longitud, 2-5 cm de ancho. Inflorescencia uniflora o en racimo paucifloro; pedúnculo con vainas escariosas imbricadas. Flores verde-rosadas, sépalos aovado-trianguulares, pétalos cuneado-obovados a subrómnicos; labelo elíptico-pandurado, bilobulado con tintes rosados.

Distribución general: México, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú. En Venezuela en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Distrito Capital. Hasta unos 800 m s.n.m..

Material examinado: en Hato Piñero: Quebrada Oscura a 170 m s.n.m., 12/06/1998, F. Delascio 17557 (HEBHP;VEN).

Etimología: El nombre genérico *Scaphyglottis*, es palabra griega que hace referencia al labelo hundido hueco, de sus flores, y el epíteto *sessilis*, proviene del latín en alusión a sus hojas sésiles carentes de un pedicelo o pecíolo evidente

Schomburkia undulata Lindl., Edwards's. Bot. Reg. 30:mis. 13, subt 23. 1844

Laelia undulata (Lindl.) L. O. Williams, Darwiniana 5:76. 1941.

Hierba epífita. Pseudobulbos heteroblásticos, fusiforme, fuertemente costillados, de 15-30 cm longitud. y 3-5 cm de ancho, 2-3 foliados. Hojas coriáceas tan largas como los pseudobulbos. Inflorescencia subumbelada, multiflora, con un pedúnculo de 1 m de longitud. Flores purpúreas; sépalos y pétalos linear-lingüiformes, ondulados; labelo trilobulado, rosado violáceo.

Distribución general: Colombia, Venezuela, Trinidad. En Venezuela en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Distrito Capital. Entre los 100-800 m s.n.m

Material Examinado: En Hato Piñero: Cerro Vigiadero 200 m s.n.m., 10/01/1995, F. Delascio 16719 (HEBHP; CAR).

Etimología: El nombre genérico *Schomburkia* hace referencia al explorador Robert Schomburgk (1804-1865), y el epíteto *undulata*, proviene del latín "undula" ola pequeña, que forma ondas, en alusión al margen ondulado de sus sépalos y pétalos.

Trizeuxis falcata Lindl; Coll. Bot. tz. 1823

Epífita. Pseudobulbos erectos, encorvados con vainas conduplicadas. Hojas coriáceas, linear-lanceoladas, falcadas, lateralmente aplanadas, de 1-13 cm longitud. y 1 cm de ancho. Inflorescencia panícula erecta, multiflora, pedúnculo con vainas submembranosas. Flores blanca, amarilla, verdosa con tonalidades rosada-ocre; sépalos oblongo-elípticos, bífidos; pétalos aovado-redondeado; labelo rígido, sésil, carnoso, cóncavo.

Distribución general: Desde Costa Rica, Panamá y Trinidad hasta Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia. En Venezuela en los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Sucre y Táchira. Entre los 50-600 m s.n.m.

Material examinado: En Hato Piñero: Caño Mata de Guafa, 50 m s.n.m., 11/09/1992, F. Delascio. 15464 (HEBHP; VEN), El Esparrame, 60 m s.n.m., 13/05/1997, F. Delascio 17432 (HEBHP; VEN).

Etimología: El nombre genérico *Trizeuxis*, proviene del griego: triplemente enganchado y hace referencia a que los tres sépalos están soldados basalmente, y el epíteto *falcata*, es palabra latina que alude a la forma de hoz que tienen sus hojas.

Bibliografía

- CARNEVALI, G., I. RAMÍREZ, G. ROMERO, C. VARGAS Y E. FOLDATS. 2003. Orchidaceae. (En Flora of the Venezuelan Guyana (J. A. Steyermark, P. Berry, K. Yatskievych y B. Holtst, eds. gen.), Vol 7, pp 200-619.
- CARNEVALI, G., I. GETZAL, N. BALAM Y G. ROMERO. 2010. A Synopsis of *Cochiella* (Orchidaceae, Oncidiinae). *Britonia* 62(2): 153 – 177.
- DELASCIO-CHITTY, F. 1994. Nuevas Adiciones para la Flora del estado Cojedes coleccionadas en el Hato Piñero. *Acta Terramaris* 7:8-18.
- DELASCIO-CHITTY, F. 1996. Nuevas Adiciones para la Flora del estado Cojedes. Venezuela, parte III. *Acta Botánica. Venezuelica*. 19(1):54-59.
- DELASCIO-CHITTY, F. 1998. Nuevas Adiciones para la Flora del estado Cojedes, coleccionadas en el Hato Piñero. Parte IV. *Acta Botánica. Venezuelica*. 21(1): 105-109.
- DELASCIO-CHITTY, F. 1999. Composición Florística de un morichal antrópico en el estado Cojedes, Hato Piñero (Morichito). *Acta Botánica. Venezuelica*. 22(1):185-194.
- DELASCIO-CHITTY, F. 2001. Nuevas Adiciones para la Flora del estado Cojedes, Venezuela, Coleccionadas en el Hato Piñero Parte V. *Acta Botánica. Venezuelica*. 24(2):215-220.
- DUNO, R., G. AYMARD Y O. HUBER (EDS.) 2009. Catálogo Anotado e Ilustrado de la Flora Vascular de los Llanos de Venezuela. Fundación para la Defensa de la Naturaleza-Fundación Empresas Polar-Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Litografía Imagen Color S.A; Caracas. 738pp.
- DUNSTERVILLE, G. C. K. Y A. GARAY. 1979. Venezuela Orchids: An Illustrated field Guide. 3 Vols. Cambridge: Harvard University Press.
- FOLDATS, E. 1969-1970 Orchidaceae. En Flora de Venezuela (T. Lasser, ed). Vol 15 (1-5). Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección de Recursos Naturales Renovables. Instituto Botánico. Caracas, 2.829 pp.
- FOLDATS, E . 1990. Contribución a la Orquideoflora de Venezuela: *Habenaria* Willd. *BioLlania* 7: 28-33
- HOKCHE, O., P. BERRY, Y O. HUBER (EDS.) 2008. Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela. Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Dr. Tobías Lasser. Talleres Micost 500, Caracas. 859pp.

Recibido: 10 febrero 2020
Aceptado: 21 enero 2021
Publicado en línea: 9 abril 2021

Francisco Delascio-Chitty

Museo de Historia Natural La Salle. Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Caracas. Venezuela.
kikoch@hotmail.es

DOI: 10.5281/zenodo.4677588